

EFEITO DA TOXICIDADE DE ENDOSULFAN RESIDUAL ENCONTRADO EM ALFACE CRESPA (*Lactuca sativa* var. *crispa*) NO DESENVOLVIMENTO DE EMBRIÕES DE ZEBRAFISH (*Danio rerio*)¹

MELLO, Gabriela Godinho²; **GONÇALVES**, Bianca Ferreira³; **OLIVEIRA**, Gabriela Alba⁴; **SOUZA**, Isaac Ferreira Chagas⁵; **MACHADO**, Monica Rodrigues Ferreira⁶; **ARANTES**, Tatiane Moraes⁷; **GIELFI**, Fernando⁸; **MALAQUIAS**, Karla da Silva⁹.

Palavras-chave: Endosulfan. Alface crespa. Toxicidade. Zebrafish

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento das práticas agrícolas proporcionou o aumento da produção e redução da perda de produtividade, no entanto vários defensivos fitossanitários foram inseridos nesse meio visando controlar a ação de insetos e doenças que possam prejudicar as plantações. Alguns desses produtos químicos podem causar efeitos adversos em organismos vivos, como é o caso do endosulfan. Este inseticida foi banido do Brasil em 2010, contudo é adquirido de forma ilegal por alguns produtores. No presente estudo foram encontrados resíduos de endosulfan em alface crespa. Ainda foi realizada a análise quantitativa deste inseticida para a avaliação da toxicidade em embriões de zebrafish.

2 BASE TEÓRICA

No cenário mundial, o Brasil desponta como um dos maiores produtores com aproximadamente 300 milhões de hectares ocupados com culturas, florestas e pastagens (ALVES et al, 2014). Deste total, quase 1 milhão de hectares são ocupados

1 Resumo revisado pela Professora Orientadora: Karla da Silva Malaquias.

2 Voluntária Programa de Bolsas Iniciação Científica (PIBIC). Universidade Federal de Jataí (UFJ), Curso de bacharelado em Química. gabrielamgodinho@hotmail.com

3 Voluntária do Programa de Bolsas Iniciação Científica (PIBIC). Universidade Federal de Jataí (UFJ), Curso de bacharelado em Química. bianca_aia@hotmail.com

4 Voluntária Programa de Bolsas Iniciação Científica (PIBIC). Universidade Federal de Jataí (UFJ), Curso de Agronomia. gabi28jun@gmail.com

5 Voluntário do Programa de Bolsas Iniciação Científica (PIBIC). Universidade Federal de Jataí (UFJ), Curso de biomedicina. isaac.fchs@gmail.com

6 Professora Doutora do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Jataí (UFJ), monicavet_2@hotmail.com

7 Professora Doutora do Curso de Química, Universidade Federal de Jataí (UFJ), tmarantes@yahoo.com.br

8 Professor Doutor do Curso de Agronomia, Universidade Federal de Jataí (UFJ), tmarantes@yahoo.com.br

9 Professora Doutora do Curso de Química, Universidade Federal de Jataí (UFJ), kmalaquias@hotmail.com

com hortaliças. Dentre as hortaliças, a alface (*Lactuca sativa*) se destaca como uma das mais produzidas e comercializadas no Brasil. Essa cultura pode ser explorada em diferentes sistemas de cultivo, como convencional, orgânico e hidropônico, sendo sua comercialização realizada desde feiras livres até os grandes centros comerciais, o que lhe assegura uma expressiva importância social e econômica (PÔRTO et al., 2008).

Por ser um alimento consumido *in natura*, os cuidados para supressão e/ou controle de insetos praga ocorre em todo ciclo da planta. Para isso, é comum o uso de produtos fitossanitários. As empresas responsáveis pela fabricação destes defensivos, vem investindo em pesquisas com foco em moléculas eficientes e pouco poluentes em substituição a aquelas que apresentam alta toxicidade que são banidas do mercado como o Endosulfan (RODRIGUES et al, 2016).

O Endosulfan é um inseticida e acaricida organoclorado introduzido no mercado em 1950 sendo utilizado nas culturas de café, chá, algodão, arroz, milho, sorgo, cítricas e hortaliças. No Brasil esse defensivo agrícola foi banido pela Anvisa em 2010 devido sua alta toxicidade, o seu uso deveria ser reduzido gradativamente até 2013, ano em que seria totalmente banido. Entretanto, apesar da proibição ainda é encontrado em algumas plantações, se trata de um poluente orgânico persistente (POP), ou seja, permanece no ambiente por um longo período resistindo a decomposição entre 2 a 5 anos sendo decomposto na proporção de 75% a 100% após esse período (LARINI,1999).

Após ensaios com microrganismos e em testes do micronúcleo na medula óssea de camundongos foi constatado que o Endosulfan possui potencial mutagênico, se acumula no tecido gorduroso afetando o sistema imunológico, imita ou realça o hormônio feminino estrogênio, podendo causar danos na reprodução e desenvolvendo de animais e humanos. Está relacionando ao câncer e os efeitos de intoxicação aguda incluem tremores, convulsões, dificuldade ao respirar, náuseas, vômitos, diarreia, descamação e pigmentação da pele, seu índice de digestão diária aceitável (IDA) é 0,006 mg/Kg de peso corpóreo.

Para efeito de avaliação de toxicidade, um modelo que vem sendo usado recentemente é o zebrafish (*Danio rerio*). As vantagens de seu uso são: rápido desenvolvimento, transparência embrionária, facilidade mutagênica, tempo de geração curto, genômica em curso, boa tolerância a elevadas densidades, capacidade

de absorver substâncias adicionadas diretamente na água, sensibilidade para drogas e o rápido metabolismo, baixo custo para criação e manutenção e elevado grau de homologia aos genes do ser humano, cerca de 70%. (SEIBT, 2009; IGANSI, 2012).

3 OBJETIVOS

Os objetivos do presente trabalho foram: realizar um estudo quali e quantitativo de endosulfan residual em alface crespa comercializada na cidade de Jataí-GO. Usar os dados quantitativos para avaliar a toxicidade deste defensivo fitossanitário em embriões de zebrafish.

4 METODOLOGIA

As amostras de alface foram adquiridas de oito produtores diferentes que comercializam a hortaliça em feiras livres e/ou fornecem para os supermercados da cidade. Destes, três exemplares de alface cultivadas no solo e cinco provenientes de hidroponia. A quali e quantificação do Endosulfan foi realizada por meio da cromatografia gasosa aliada à espectrometria de massas (CG-EM). O Endosulfan foi extraído do produto comercial Thiodan CE[®] (apresenta 35%*m/v* do ativo). No processo foram transferidos 2 mL de Thiodan CE[®] para um béquer de 250 mL. Adicionou-se 20 mL de diclometano, logo após transferiu-se para um funil de separação adicionando 10 mL de NaOH 5% e 10 mL da solução de Brine. Foram extraídos 33mg de Endosulfan usados na confecção da curva de calibração com as seguintes concentrações: 0,5 ppm; 1,00 ppm; 1,5 ppm; 2,00 ppm; 2,5 ppm. As condições iniciais estabelecidas resultaram na equação de reta $y = 0,438x - 0,0309$ e nos seguintes parâmetros: coeficiente de determinação (r^2) 0,998. Para análise do inseticida nas amostras de alface, foram maceradas 100g de folhas, com 30mL de etanol e o extrato submetido a banho ultrasson por 30min. O processo de extração restante foi o mesmo descrito para o Endosulfan. Para os ensaios de toxicidade, os zebrafish foram mantidos de acordo com condições laboratoriais padrão de manutenção. Os embriões foram obtidos por cruzamento natural e embriões viáveis foram selecionados para o estudo. Foram utilizadas as concentrações de endosulfan quantificadas. Para cada concentração, foi utilizado doze embriões distribuídas numa microplaca de cultura de 96 poços contendo um volume final de 200 microlitros. Os efeitos teratogênicos e

letalidade, foram analisadas por microscopia de contraste de fase e foram tiradas fotografias.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os limites de detecção e quantificação foram, respectivamente, $\leq 0,22$ ppm e $\leq 0,8$ ppm. A análise qualitativa revelou que das oito amostras analisadas quatro continham resíduos de endosulfan; destas, três foram quantificadas, todas abaixo do limite de ingestão diária aceitável. Os resultados estão apresentados na Fig. 1.

Figura 1. Análise quantitativa de endosulfan residual encontrada nas amostras de alface da cidade de Jataí-GO.

As concentrações encontradas foram de: 0,007mg, 0,013mg e 0,018mg. Estas tiveram efeito de toxicidade testado em zebrafish. Os resultados estão expostos na Fig. 2 e tabela 1.

A figura 2 mostra a % de mortalidade no teste agudo. Ao fim das 96h, nas concentrações testadas haviam 58%, 33% e 10% dos peixes vivos. Para o controle a porcentagem foi de 67. É possível notar, que mesmo a concentração mais baixa testada apresentou considerável toxicidade.

Os demais efeitos são expostos na tabela 1.

Tabela 1. Efeitos teratogênicos observados em zebrafish para teste agudo com endosulfan.

Horas	Media de batimentos (bts/min)		% Eclosão		% Edema de pericárdio		% Edema saco vitelino		% Deformação do esqueleto	
	72	96	72	96	72	96	72	96	72	96
Controle	100	110	90	100	20	12,5	10	0	0	0
0,007	106	99	33,3	75	88,9	0	11,1	0	22,2	0
0,013	96	90	88,9	100	66,7	0	0	0	22,2	0
0,018	116	95	100	100	77,8	71,4	0	14,3	33,3	57,2

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

O método de extração líquido-líquido e quantificação por CG-EM mostraram-se eficientes, sendo possível estabelecer LD e LQ baixos.

A partir das observações dos resultados de toxicidade obtidos em embriões de zebrafish é concludente que apesar dessas concentrações serem consideradas abaixo do índice de ingestão diário elas podem causar danos no desenvolvimento embrionário tais como edemas de pericárdio e saco vitelino, deformação no esqueleto e retardo na eclosão, estágio na qual o embrião passa para o estado de larva, visto que o período para esta transição é de 48 horas e a maioria dos os embriões das três concentrações testadas eclodiram a partir de 72 horas. Houve uma grande taxa de mortalidade causada pela intoxicação do endosulfan entre o período de 72 a 96 horas.

REFERÊNCIAS

ÁCAROS no Estado de São Paulo. In: FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQUISAS E TECNOLOGIA “ANDRÉ TOSELLO”. **Base de Dados Tropical**. 1985. Disponível em: <<http://www.bdt.fat.org.br/acaro/sp/>>. Acesso em: 30 maio 2002.

ALMEIDA, Waldemar F. et al. Agrotóxicos. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 220-249, abr./jun. 1985.

ALVES, R.M.; INACIO, E.M.; MONQUERO, P.A.; MENEGHIN, S.P.; HIRATA, A.C.S. Leaf-surface characterization and the effects of the herbicide saflufenacil on the leaves of weeds. *Agrária (Recife. Online)*, v. 9, p. 550-555, 2014.

BRASIL. Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a

classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] União**, Brasília, DF, 12 jul. 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7802.htm>. Acesso em: 8 jun. 2018

LARINI, Lourival. Toxicologia dos praguicidas. In: Ed. Manole Ltda, 1999, São Paulo. p. 35-36.

PÔRTO ML; ALVES JC; SOUZA AP; ARAUJO RC; ARRUDA JA. 2008. Nitrate production and accumulation in lettuce as affected by mineral nitrogen supply and organic fertilization. *Horticultura Brasileira* 26: 227-230.

RIBEIRO, P. S. G. Adoção à brasileira: uma análise sociojurídica. **Dataveni@**, São Paulo, ano 3, n. 18, ago. 1998. Disponível em: <<http://www.datavenia.inf.br/frame.artig.html>>. Acesso em: 10 set. 1998.

RODRIGUES, V. C. et al. Aspectos Ambientais, Forenses e de Saúde Pública em relação ao uso de Agrotóxicos em um Município do Estado de Goiás, Brasil. *Sinergia*, Vol. 17, n. 1, p. 56-62, 2016.

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). **História dos jovens 2**. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.

SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. **Anais eletrônicos...** Recife: UFPe, 1996. Disponível em: <<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm>>. Acesso em: 21 jan. 1997.

SOUZA, L. S.; BORGES, A. L.; REZENDE, J. O. Influência da correção e do preparo do solo sobre algumas propriedades químicas do solo cultivado com bananeiras. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 21., 1994, Petrolina. **Anais...** Petrolina: EMBRAPA, CPATSA, 1994. p. 3-4.